

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК 611.91+616-053.5

ULUGBEKOVA Gulrukh Jurayevna

Ph.D., Associate professor

ADKHAMOV Shokhjakhon Abdullajon ugli

3rd grade student

Andijan State Medical Institute

**COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL
PARAMETERS IN 7-12 YEARS OLD SUBJECTS LIVING IN ANDIJAN CITY AND
IZBOSKAN DISTRICT**

For citation: Ulugbekova Gulrukh Jurayevna, Adkhamov Shokhjakhon Abdullajon ugli. Comparative analysis of growth indicators of dacryal parameters in subjects aged 7-12 years living in andijan city and izboskan district. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.169-174

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165990>

ANNOTATION

Objective: Comparative craniometric analysis of dacryal indicators of junior school age children (7-12 years old) living in Andijan city and Izboskan district of Andijan region.

Materials and methods: As the purpose of scientific research, the physical and mental healthy 360 boys and girls of 1st -6th grade (ages 7-12) studying in the 44th, 46th general schools of the public education department of Andijan city and the 7th, 41st general schools of the public education department of the Izboskan district of Andijan region were taken. Speranskiy V.S., Zaychenko A.I. in measuring anthropometric parameters of the head. (1980, 1988) and Avtandilov G.G. (1990) methods were used. During the measurement of indicators, the craniometric points recommended by Marthin R. (1928) were used.

Results: From the results obtained from the research, it can be concluded that the dacryal indicators of boys and girls living in Andijan city and Izboskan district grow and develop at the same time depending on age. The most rapid growth of head dacryal indicators of children aged 7-12 years living in both studied areas is observed in the age range of 7-9 years.

Conclusions: In the results of the research, it is possible to see the differences between the primary field indicators of boys and girls in the age group of 7-12 years living in Andijan city and the indicators of boys and girls living in the conditions of Izboskan district. These differences can be explained by their living conditions, lifestyle and especially the acceleration of the acceleration process.

Keywords: junior school age, head area, craniometry, dacryal indicators, dacryal width, dacryal height.

ULUGBEKOVA Gulrukh Jo'rayevna

t.f.n., dotsent

ADHAMOV Shohjahon Abdullajon o'g'li
Andijon davlat tibbiyot instituti

ANDIJON SHAHRI VA IZBOSKAN TUMANIDA ISTIQOMAT QILUVCHI 7-12
YOSHDAGI SUB'EKTLARDA DAKRIAL PARAMETRLAR O'SISH
KO'RSATKICHLARINING QIYOSIY TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqsad: Andijon viloyatining Andijon shahri va Izboskan tumanida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning (7-12 yosh toifasidagi) dakrial ko'rsatkichlarini kranioimetrik qiyosiy tahlil qilish.

Material va metodlar: Ilmiy tadqiqotning materiali sifatida Andijon viloyati Andijon shahri xalq ta'limi bo'limiga qarashli 44-, 46-umumta'lim maktablarida va Izboskan tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 7-, 41-umumta'lim maktablarida ta'lim olayotgan 1-6 sinfdagi (7-12 yosh) jismoniy va aqliy jihatdan har tomonlama sog'lom 360 nafar o'g'il va qiz bolalar olindi. Boshning antropometrik ko'rsatkichlarini o'lchashda Speranskiy V.S., Zaychenko A.I. (1980, 1988) va Avtandilov G.G. (1990) usullaridan foydalanildi. Ko'rsatkichlarni o'lchash jarayoni tik turgan holatda amalga oshirildi. Kranioimetrik ko'rsatkichlarni o'lchash jarayonida Marthin R. (1928) tomonidan tavsiya etilgan kranioimetrik nuqtalardan foydalanildi.

Natijalar: Tadqiqotdan olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, Andijon shahri va Izboskan tumani sharoitida yashovchi o'g'il va qiz bolalarda dakrial ko'rsatkichlar yoshga bog'liq ravishda bir maromda o'sib, rivojlanib boradi. O'rganilgan har ikkala hududda yashovchi 7-12 yoshdagi bolalar boshining dakrial ko'rsatkichlarning eng jadal o'sishi 7-9 yoshlar oralig'ida kuzatiladi.

Xulosa: Tadqiqot natijalarida Andijon shahrida istiqomat qiluvchi 7-12 yosh toifasidagi o'g'il va qizlarning bosh sohasi dakrial ko'rsatkichlari bilan Izboskan tumani sharoitida yashovchi o'g'il va qiz bolalarning dakrial ko'rsatkichlari orasidagi tafovutlarni ko'rish mumkin. Ushbu tafovutlarni ularning yashash sharoitlari, turmush tarzi va ayniqsa akseleratsiya jarayonining jadallashuvi bilan tushuntirish mumkin.

Kalit so'zlar: kichik maktab yoshi, bosh sohasi, kranioimetriya, dakrial ko'rsatkichlar, dakrial kenglik, dakrial balandlik.

УЛУГБЕКОВА Гулрух Жураевна

к.м.н., доцент

АДҲАМОВ Шохжаҳон Абдуллажон ўғли

Андижанский государственный медицинский институт

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОСТА РАЗВИТИЯ ПАРАМЕТРОВ
ДАКРИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СУБЪЕКТОВ В ВОЗРАСТЕ 7-12 ЛЕТ
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА АНДИЖАНА И ИЗБАСКАНСКОГО
РАЙОНА

АННОТАЦИЯ

Цель: сравнительный анализ роста развития параметров дакриальных показателей у субъектов в возрасте 7-12 лет проживающих в условиях города Андижана и Избасканского района.

Материалы и методы: Материалами научного исследования является физически и умственно здоровых 360 девочек и мальчиков 1-6 классов в возрасте 7-12 лет обучающихся 44-,46-средне образовательных школах города Андижана Андижанской области и 7-, 14- средне образовательных школах Избасканского района. При измерениях краниометрических параметров использованы методы рекомендованные по Сперанскому В.С., Зайченко А.И. (1980 1988) и по Автандилову Г.Г. (1990).

Полученные результаты: Исследования показала, что параметры дакриальных показателей у обоих объектах интенсивно и одинаково развивается. Самая быстрая развития параметров

дакриальных показателей наблюдается у детей 7-9 лет проживающих города Андижана, так же Избасканского района.

Выводы: Параметры дакриальных показателей у детей 7-12 лет проживающих в условиях города Андижана и Избосканского района имеет разные отличие. Эти отличие можем объяснять с условиями проживания, так же с развитием процесса акселерации.

Ключевые слова: младший школьный возраст, область головы, краниометрия, дакриальные показатели, дакриальная ширина, дакриальная высота.

Dolzarbli. Kun sayin har bir sohada islohotlar izchil davom etayotgan Yangi O‘zbekistonda aholi salomatligini saqlash, mustahkamlash, tibbiyot xizmat ko‘rsatish sifatini yanada yaxshilash bosh g‘oyalardan biridir. Xususan o‘tgan bir necha yillar mobaynida sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishga doir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrdagi PF-5590-sonli “O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha kompleks chora tadbirlar to‘g‘risida” gi farmoni doirasida ham sog‘liqni saqlash tizimini, aholiga tibbiy yordam ko‘rsatish, salomatligini mustahkamlash tizimini yanada rivojlantirishga doir qator vazifa va maqsadlarni amalga oshirish belgilanganligi, ushbu islohotlarni bosqichma - bosqich amalga oshirilayotganligi, izchil davom etayotganligi ham sohaga bo‘lgan e‘tiborning oshib borayotganligining yaqqol ifodasidir. Prezidentimizning ushbu farmonida aholi salomatligini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bosh maqsadlardan biri qilib olingan. Xususan, tibbiy yordamning samaradorligi, sifati va ommabopligini oshirish, shuningdek, tibbiy standartlashtirish tizimini shakllantirish, tashxis qo‘yish va davolashning yuqori texnologik usullarini joriy etish, patronaj xizmati va dispanserizatsiyaning samarali modellarini yaratish orqali sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash va kasalliklarni profilaktika qilish kabi maqsadlarni belgilanganligi va ushbu islohotlarni muttasil davom ettirilayotganligi sohaning yanada rivojlanib borayotganligining belgisidir.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2023-yilni “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili ” deb e‘lon qilinishi va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PF-27-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili ”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi farmonining imzolanishi mamlakatimiz aholisi salomatligini mustahkamlash davlatimizning bosh maqsadlaridan biri ekanligining yorqin ifodasidir. Xususan, ushbu farmon doirasida aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish sifatini yanada yaxshilash, onalik va bolalalikni muhofaza qilish, aholi orasida sog‘lom turmush tarzini faol targ‘ib qilish, profilaktik tadbirlarni keng yo‘lga qo‘yish kabi say-harakatlarni amalga oshirish belgilandi. Shu o‘rinda bolalar salomatligi saqlashda profilaktik tadbirlarni amalga oshirish, ularning jismoniy o‘shish va rivojlanish ko‘rsatkichlarini muntazam kuzatib, baholab borish muhim ahamiyatga egadir.

Tadqiqot maqsadi: Andijon viloyatining Andijon shahri va Izboskan tumanida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning (7-12 yosh toifasidagi) dakrial ko‘rsatkichlarini kranimetrik qiyosiy tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Ilmiy tadqiqotning materiali sifatida Andijon viloyati Andijon shahri xalq ta‘limi bo‘limiga qarashli 44-, 46-umumta‘lim maktablarida va Izboskan tumani xalq ta‘limi bo‘limiga qarashli 7-, 41-umumta‘lim maktablarida ta‘lim olayotgan 1-6 sinfdagi (7-12 yosh) jismoniy va aqliy jihatdan har tomonlama sog‘lom 360 nafar o‘g‘il va qiz bolalar olindi.

Tadqiqot jarayoniga jalb etilgan bolalarning yoshi va jinsi bo‘yicha guruhlanishi

№	Yosh guruhlari	Bolalarning umumiy soni	O‘g‘il bolalar	Qiz bolalar

1.	7 yosh	60	32	28
2.	8 yosh	60	37	23
3.	9 yosh	60	31	29
4.	10 yosh	60	33	27
5.	11 yosh	60	26	34
6.	12 yosh	60	25	35
Jami bolalar soni		360	184	176

Dakrial kenglik –bu ikkala tomondagi dakrion nuqtalari oralig‘idagi masofa bo‘lib, ushbu ko‘rsatkichni shtangensirkul yordamida o‘lchadik.

Dakrial balandlik esa - burun belidan boshlab to dakrion nuqtalarini o‘zaro tutashtiruvchi chiziq markazigacha bo‘lgan masofadir.

Natijalar: Dakrial kenglik o‘lchami 7 yoshdagi o‘g‘il bolalarda $2,73 \pm 0,09$ smga teng bo‘lsa, 12 yoshda bu ko‘rsatkich $3,15 \pm 0,06$ smga yetadi va bu davrda ushbu ko‘rsatkich 15 % ga ortadi. Qizlarda esa $2,62 \pm 0,05$ sm dan $2,98 \pm 0,07$ gacha kattalashib 14 % ga ortadi.

7-12 yoshgacha bolgan davrdagi o‘g‘il va qiz bolalarda dakrial balandlik 1,3 barobar ortadi (o‘g‘il bolalarda $0,95 \pm 0,11$ smdan $1,45 \pm 0,08$ smga , qiz bolalarda $0,90 \pm 0,06$ smdan $1,36 \pm 0,13$ smga). Ko‘rsatkichlarning eng jadal o‘shish davrlari har ikkala jinsdagilarda ham 7-9 yoshlar orasiga to‘g‘ri keladi.

1-jadval.

Andijon shahri sharoitida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalar (7 yoshdan 12 yoshgacha) boshining dakrial ko‘rsatkichlarning o‘shish dinamikasi ($X \pm m$, sm da)

Yoshi	Jinsi	Dakrial kenglik	Dakrial balandlik
7	O‘g‘il	$2,73 \pm 0,09$	$0,95 \pm 0,11$
	Qiz	$2,62 \pm 0,05$	$0,90 \pm 0,06$
8	O‘g‘il	$2,78 \pm 0,08$	$1,16 \pm 0,08$
	Qiz	$2,65 \pm 0,05$	$1,07 \pm 0,07$
9	O‘g‘il	$2,84 \pm 0,12$	$1,23 \pm 0,08$
	Qiz	$2,75 \pm 0,06$	$1,14 \pm 0,09$
10	O‘g‘il	$2,93 \pm 0,08$	$1,25 \pm 0,05$
	Qiz	$2,83 \pm 0,05$	$1,17 \pm 0,08$
11	O‘g‘il	$2,97 \pm 0,09$	$1,36 \pm 0,07$
	Qiz	$2,84 \pm 0,09$	$1,27 \pm 0,06$
12	O‘g‘il	$3,15 \pm 0,06$	$1,45 \pm 0,08$
	Qiz	$2,98 \pm 0,07$	$1,36 \pm 0,13$

2-jadval.

Izboskan tumani sharoitida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalar (7 yoshdan 12 yoshgacha) boshining dakrial ko‘rsatkichlarning o‘shish dinamikasi ($X \pm m$, sm da)

Yoshi	Jinsi	Dakrial kenglik	Dakrial balandlik
-------	-------	-----------------	-------------------

7	O'g'il	2,70±0,04	0,90±0,10
	Qiz	2,60±0,02	0,88±0,04
8	O'g'il	2,72±0,06	1,10±0,06
	Qiz	2,62±0,03	1,02±0,04
9	O'g'il	2,80±0,10	1,20±0,06
	Qiz	2,73±0,04	1,10±0,07
10	O'g'il	2,90±0,07	1,20±0,05
	Qiz	2,80±0,04	1,12±0,06
11	O'g'il	2,90±0,09	1,30±0,06
	Qiz	2,80±0,06	1,20±0,03
12	O'g'il	3,10±0,02	1,42±0,04
	Qiz	2,90±0,04	1,32±0,10

Xulosa: Tadqiqotdan olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, Andijon shahri va Izboskan tumani sharoitida yashovchi o'g'il va qiz bolalarda dakrial ko'rsatkichlar yoshga bog'liq ravishda bir maromda o'sib, rivojlanib boradi. Tadqiqot natijalarida Andijon shahrida istiqomat qiluvchi 7-12 yosh toifasidagi o'g'il va qizlarning bosh sohasi dakrial ko'rsatkichlari bilan Izboskan tumani sharoitida yashovchi o'g'il va qiz bolalarning dakrial ko'rsatkichlari orasidagi tafovutlarni ko'rish mumkin. Ushbu tafovutlarni ularning yashash sharoitlari, turmush tarzi va ayniqsa akseleratsiya jarayonining jadallashuvi bilan tushuntirish mumkin. O'rganilgan har ikkala hududda yashovchi 7-12 yoshdagi bolalar boshining dakrial ko'rsatkichlarning eng jadal o'sishi 7-9 yoshlar oralig'ida kuzatiladi.

REFERENCES / СНОСКИ/ИҚТИБОСЛАР:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrdagi PF-5590-sonli "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora tadbirlar to'g'risida" gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PF-27-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili "da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmoni.
3. Ulugbekova G.J., Adkhamov Sh.A. The role of "ANATOMAGE SMART TABLE", "SMART BOARD" in 3D, 4D format in the study of physical development indicators of children and adolescents // Tibbiyotda yangi kun ilmiy referativ, ma'rifiy-ma'naviy jurnal. -2023. 2 (52), 202-206 b.
4. Shokirov X.U. Andijon viloyati Andijon shahri sharoitida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning kraniometrik ko'rsatkichlari // Magistrlik dissertatsiyasi. Andijon-2017.
5. Пулатов Н.Х., Саттибоев И.И. О ростовых процессах лицевой область головы у детей узбекской национальности. Молодой ученый.-2017. 204-208.
6. Раимжонов Р.Р., Шодмонов А.А., Каримкулов Н.А., Саттибоев И.И., Дусмухамедов М.З. Результаты краниометрического исследования детей узбекской национальности. Молодой ученый.-2017. 27 (161), 101-104.

7. Kamalov M.O., Pulatov N.X., Ulugbekova G.J. Growth indicators of the parameters of lengths of the head are of school girls and boys living in condition's of Andijan city Andijan region. Tibbiyotda yangi kun ilmiy-referativ, marifiy-ma'naviy jurnal. -2020.2 (30), 391-394 b.
8. Ulugbekova G.J., Turgunov M.A., Axmatovunova M.K., Umarova M.M., Umurzakova N.S., Hudoyberdiyeva M.Dj. Growth indicators of the parameters of the parameters of the nose and lower jaw ovtu young girls and boys living in condition's of Andizhan city Andizhan region. Tibbiyotda yangi kun ilmiy-referativ, marifiy-ma'naviy jurnal.-2020. 2 (30), 567-568 b.
9. Ulugbekova G.Zh., Tulyanova D.Ya., Solieva M.Yu., Parpieva S.B. Craniometrical indexes of the brain part of the head in junior school age children which live in condition's of Andijan city. Tibbiyotda yangi kun ilmiy-referativ, marifiy-ma'naviy jurnal.-2021. 2 (34), 25-28 b.
10. Улугбекова Г.Ж., Ахмедов Ш.С., Убайдуллаев Р.Л., Тулянова Д.Я., Ниязов Т.А., Абдулазизов С.А. Андижон вилояти Асака тумани шароитида яшовчи мактаб ёшидаги болаларда бошнинг пешона қисми параметрларининг ўсиш кўрсаткичлари. Биология ва тиббиёт муаммолари халқаро илмий журнал.- 2019. № 42 (115), 150-151 б.
11. Йулдошев А.С., Улугбекова Г.Ж. Андижон вилояти Андижон шаҳри шароитида яшовчи ўғил ва қиз болалар кўз соҳаси параметрларининг ўсиш кўрсаткичлари. Аҳоли саломатлигини муҳофаза қилишнинг замонавий ютуқлари ва ривожланиш истикболлари мавзусидаги халқаро илмий-амалий онлайн анжуман. Ташкент-2020. 40-44 б.
12. Атахонов А.А., Хатамов А.И., Улугбекова Г.Ж. Андижон вилояти Асака тумани шароитида яшовчи мактаб ёшидаги болаларда бошнинг юз қисмини краниоетрик кўрсаткичлари. O'zbekiston terapiya axborotnomasi.- 2015. № 3, 84-86 б.
13. Шокиров Х.У., Хатамов А.И., Улугбекова Г.Ж. Андижон вилояти Андижон шаҳри шароитида яшовчи кичик мактаб ёшидаги болаларда бошнинг миё қисмини краниоетрик кўрсаткичлари. Nazariy va klinik tibbiyot jurnali.-2017. № 3, 93-95 б.
14. <https://lex.uz>
15. <https://ssv.uz>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000